

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ДИСТАНЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Азимов Алишер Тохирович¹, Балтабаев Камил Каримбердиевич², Саматова Камола Мураджановна³

¹Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Доц. Каф. “Начертательная геометрия и компьютерная графика”

²Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Доц. Каф. “Начертательная геометрия и компьютерная графика”

³Ташкентский государственный технический университет имени Ислама Каримова
Ст. преп. Каф. “Начертательная геометрия и компьютерная графика”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233767>

Abstract. *At the present stage of safe development of education, the wide use of knowledge about society and distance learning, distance learning and computer technologies plays an important role. That the introduction of information and computer technologies in the process of safe distance learning will help to raise the level of a healthy generation, society and the quality of education.*

Keywords. *security, computer graphics, three-dimensional graphics, vector graphics, raster graphics, matrix.*

Аннотация. *Мазкур мақола масофавий таълимга бағишланган бўлиб, масофавий таълимнинг ютуқлари ва таълим жараёнида инновацион технологияларни қўллаш долзарблигига бағишланган*

Калим сўзлар. *Хавсизлик, компьютер графикаси, уч ўлчамлик графика, чизиқли графика, нукталик графика, матрица.*

Аннотация. *На современном этапе безопасного развития образования важную роль играет широкое использование знаний об обществе и дистанционное обучение, дистанционное обучение и компьютерные технологии. Что внедрение информационных и компьютерных технологий в процесс безопасного дистанционного обучения поможет поднять уровень здорового поколения, общества и качество образования.*

Ключевые слова: *безопасность, компьютерная графика, трёхмерная графика, векторная графика, растровая графика, матрица.*

В статье посвящается значению дистанционного обучения и эффективность его в образовании.

Дистанционное образование широко используется во всем мире и в частности в Узбекистане. В настоящее время дистанционное образование обеспечило безопасность и повышения уровня образования. Для этого была создана система на государственном уровне, которая способствовала высокому уровню подготовки учащихся и преподавательского состава.

В этих условиях необходимо безопасно, правильно использовать методы дистанционного обучения, что в свою очередь требует навыков использования инновационных и компьютерных технологий в процессе образования. Не маловажную роль в этом составляет дистанционное образование. При использовании дистанционного метода обучения учащиеся и студенты могут находиться на безопасном расстоянии и

составлять бесконечное количество слушателей, которые могут принимать информацию на расстояние и в значительно во многом объеме, что является гарантом безопасной передачи информации на расстояние, а также использовать принимаемый объем в удобное время для себя.

В настоящее время в мире широко принята тенденция дистанционного образования, общения и обмена информации. В это время большой степени способствует четкая, целенаправленная и методически продуманная, безопасная система дистанционного изложения информации во время учебных занятий. Учитывая вышесказанное, в учебный процесс необходимо внедрять новые, наиболее совершенные методы безопасного преподавания и обучения, а также разумно использовать вспомогательные технические средства обучения.

Повышение качества дистанционного обучения дисциплин обучающие оборудования, различных приборов измерения, изучения иностранных языков, инженерной и компьютерной графики, характерно и во многом зависит от умения использования на занятиях дидактических материалов и компьютерных технологий при дистанционном образовании, что требует от преподавателя и студентов навыков и умения использовать изучения различных дистанционных методов изучения познания и навыков владения компьютерной техники и технологии.

Процесс развития дистанционного образования передачи и усвоения информации в современном обществе требует от каждого человека умения пользоваться персональным компьютером и его возможностями.

Если использовать компьютерные технологии при дистанционном обучении и изучении различных дисциплин, в этом условии;

- обеспечивается безопасность контакта;
- активизируется процесс обучения;
- формируются навыки использования компьютеров;
- формируются умения использовать информационные, дистанционные технологии в процессе обучения;
- правильное и качественное безопасное использование времени занятия;
- возможность увеличения дачи объема нового материала и сокращение времени на его объяснение;
- создается неоднократная возможность выполнения виртуальных демонстрационных, дистанционных показов, с использованием недоступного глазу участка, механизма, прибора или оборудования.

В данной статье рассматривается вопрос безопасного дистанционного образования с применением инновационных компьютерных технологий для обучения языков и применение в обучение дисциплин в гуманитарных и технических высших учебных заведениях, что в свою очередь очень приемлемо для студентов всех видов образования, то есть, очное, заочное и самостоятельное обучение по всем специальностям и направлениям образования.

В статье применяем случай с дистанционным методом обучения дисциплин и курса обучения по «Инженерной и компьютерной графики» и других дисциплин.

Для использования дистанционного метода обучения необходимы знания и навыки познания и умения использования компьютерных технологий и современных компьютерных программ. В которых часто применяются информационные компьютерные

технологии, где часто используются и применяются графические работы, современные программы, которые легко доступны при правильном использовании информационных и компьютерных технологий и их возможностей, где можно показать и использовать объём информации в виде лекций, практических, лабораторных самостоятельных работ и информации в виде раздаточного материала.

Например, детали, приборы измерения, объекты, все геометрические величины используя преимущества компьютерной графики и новейших программ которые используются с помощью информационных технологий, к которым можно привести пример, анимационные программы и их возможности изображения и даже звук, порядок выполнения графических работ в динамике и которые легко доступны при предоставлении информации и виде развёрнутой, или по плоскостям при этом, соблюдая законы проецирования на эпюрах.

Учитывая выше сказанное на современном этапе развития общества гармоничного молодого поколения в процессе безопасного дистанционного образования рекомендуется широкое использование компьютерной графики.

Что в свою очередь является гарантом улучшения процесса технологии обучения и повышения уровня подачи и усвоения информации.

Любой полигон можно представить в виде набора из координат его вершин, так как у треугольника будет три вершины и три стороны. Координаты каждой вершины представляют собой вектор по осям проекции X , Y , Z . Умножив вектор на соответствующую матрицу мы получим новый вектор. Сделав такое преобразование со всеми вершинами, мы получим новый полигон, а преобразовав все полигоны получим новый объект, повернутый или сдвинутый, масштабированный относительно исходного.

Заключение. На современном этапе безопасного образования, общества и широкое применение дистанционного образования, немаловажную роль выполняет дистанционное образования и знание о компьютерной технологии. Учитывая выше сказанное можно прийти к выводу, что внедрение информационных и компьютерных технологий в процесс безопасного дистанционного образования, является гарантом повышения уровня здорового поколения, общества и повышения качества образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Азимов Т.Д., Балтабаев К.К., Азимов А.Т. Подготовка студентов к предмету «Графика» XXV Международная научно - практическая конференция «ИННОВАЦИЯ -2021». Ташкент . ТГТУ 25.10. 2021г. 104-106. стр.
2. Азимов Т.Д. Балтабаев К.К. Азимов А.Т. Значение информационных технологий в процессе образования XXV Международная научно - практическая конференция «ИННОВАЦИЯ -2021» Ташкент ТГТУ 25.10.2021г. 75-77стр.
3. Воронкова О. Б. Информационные технологии в образовании: интерактивные методы. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. – 315 с.